

REBENA

Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368
Volume 15, 2026, p. 654 - 672
<https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index>

Contar para incluir: a Caixa de História como estratégia pedagógica fundamentada no Desenho Universal da Aprendizagem

Telling to Include: The Story Box as a Pedagogical Strategy Grounded in Universal Design for Learning

Fernanda Fialho¹ Fausta Porto Couto² Woqiton Lima Fernandes³

Submetido: 18/02/2026 Aprovado: 01/05/2026 Publicação: 15 /05 /2026

RESUMO

Este artigo apresenta uma proposta pedagógica inclusiva fundamentada no Desenho Universal da Aprendizagem (DUA), por meio da utilização da *Caixa de História* inspirada na obra *Rapunzel e o Quibungo*, uma releitura afrocentrada do conto tradicional. A pesquisa, de abordagem qualitativa e de natureza bibliográfica e documental, articula literatura infantil, inclusão escolar e representatividade negra para promover práticas equitativas. Inicialmente, discute-se o papel da literatura na construção da identidade e na valorização da diversidade étnico-racial. Em seguida, são apresentados os princípios do DUA — múltiplas formas de engajamento, representação e expressão — em diálogo com a legislação educacional brasileira e as tecnologias assistivas. Por fim, descreve-se a *Caixa de História* como recurso multissensorial que amplia o acesso ao letramento literário inclusivo e contribui para a formação docente e o redimensionamento do ambiente educativo, alicerçado em direitos humanos, equidade racial e justiça social.

Palavras-chave: Educação Especial. Desenho Universal da Aprendizagem. Literatura Infantil. Representatividade Negra. Educação Inclusiva.

ABSTRACT

the use of a Story Box inspired by the work *Rapunzel e o Quibungo*, an Afrocentric retelling of the traditional tale. The study adopts a qualitative approach of bibliographic and documentary nature, articulating children's literature, school inclusion, and Black representativeness in order to promote equitable educational practices. Initially, the role of literature in identity construction and in the appreciation of ethnic-racial diversity is discussed. Subsequently, the principles of UDL—multiple means of engagement, representation, and expression—are presented in dialogue with Brazilian educational legislation and assistive technologies. Finally, the Story Box is described as a multisensory resource that expands access to inclusive literary literacy and contributes to teacher education and the reconfiguration of the educational environment, grounded in human rights, racial equity, and social justice.

Keywords: Special Education. Universal Design for Learning. Children's Literature. Black Representation. Inclusive Education.

¹. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação e Formação Docente (PPGEDUF) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). nanda_vilapdi@hotmail.com

². Professora Adjunta do Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XII – Guanambi. Professora colaboradora dos Programas de Pós-Graduação PPGEELS, Campus VI – Caetité, e PPGEDUF, Campus XII – Guanambi. fcouto@uneb.br

³. Professor Titular do Instituto Federal Baiano – Campus Guanambi e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação e Formação Docente (PPGEduF/UNEB). Líder do Grupo de Pesquisa Multidisciplinar em Educação, Tecnologia e Ciência, atua nas áreas de tecnologia educacional, acessibilidade virtual, inclusão escolar e tecnologias digitais na educação. woqiton.fernandes@ifbaiano.edu.br

1. Introdução

A literatura infantil ocupa um lugar privilegiado na formação de identidades, pois é desde a infância que os sujeitos iniciam a construção de sua visão de mundo por meio das histórias que ouvem, leem ou vivenciam. Nessa direção ler é, frequentemente, associado à liberdade da imaginação — uma experiência que atravessa gerações e culturas, despertando sentidos, emoções e aprendizagens.

Tradicionalmente, o repertório narrativo oferecido às crianças no ambiente escolar é composto por contos de fadas de origem europeia, como *Cinderela*, *João e o pé de feijão*, *Branca de Neve* e *Chapeuzinho Vermelho*. Embora atemporal, essa literatura eurocentrada carrega consigo representações limitadas de personagens, quase sempre brancos, cisgêneros, normativos e fisicamente padrão.

Este trabalho tem como objetivo analisar e sistematizar uma atividade pedagógica acessível, uma *Caixa de História* inspirada na obra “Rapunzel e o Quibungo”, de Cristina Agostinho e Ronaldo Simões Coelho (2012), ancorada nos princípios do Desenho Universal da Aprendizagem (DUA), com o fito de compartilhar estratégias pedagógicas inclusivas e equitativas no contexto escolar.

Parte-se do entendimento de que, historicamente, pessoas negras foram ausentes, subalternizadas ou estigmatizadas nas narrativas literárias, o que gerou lacunas importantes no desenvolvimento da autoestima e no reconhecimento positivo. Nesse contexto, a presença de representações positivas e diversas na literatura infantil é fundamental para o enfrentamento das desigualdades no ambiente escolar (Gomes, 2020).

A representação do povo negro na literatura infantil brasileira emerge como um tema urgente e necessário, especialmente à luz das diretrizes estabelecidas pela Lei nº 10.639/2003, que institui a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Mais do que uma exigência legal, trata-se de um compromisso ético-pedagógico com a equidade racial e com o enfrentamento ao racismo estrutural presente na sociedade e nas práticas escolares.

A *Caixa de História* consiste em um recurso didático multissensorial que combina elementos visuais, táteis e narrativos para tornar as histórias acessíveis a diferentes perfis de estudantes, ampliando o engajamento e a participação. A estratégia pedagógica desenvolvida tem como base a obra *Rapunzel e o Quibungo*, de Agostinho e Coelho (2012), que estabelece um diálogo decolonial entre um conto tradicional europeu e uma figura da cultura afro-brasileira.

Através de recursos multimodalidade e semiótica — visuais, táteis, sonoros e dramatizados —, busca-se oferecer uma experiência narrativa acessível e significativa a todos os estudantes, valorizando diferentes formas de participação e aprendizagem. Como destaca

Mantoan (2023), a inclusão exige o uso de recursos que valorizem as diversas formas de interação dos alunos com o conhecimento por meio de estímulos sensoriais que ultrapassam a linguagem verbal.

Nessa perspectiva, o uso de tecnologias educacionais e recursos multimodais contribui para reduzir barreiras de comunicação e aprendizagem, promovendo maior equidade no acesso ao conhecimento (Silva et al., 2026).

A obra *Rapunzel e o Quibungo* propõe uma ruptura com os modelos eurocêntricos tradicionalmente presentes na literatura infantil ao ressignificar a clássica narrativa dos contos de fadas sob uma ótica afro-brasileira. A adaptação do conto valoriza elementos da oralidade, da ancestralidade e da cultura africana e afro-brasileira, promovendo uma inversão simbólica dos papéis e dos cenários historicamente impostos. Nesse sentido, a história contribui para o fortalecimento da autoestima, para o reconhecimento da diversidade e para o enfrentamento das desigualdades simbólicas no campo educacional e literário.

O primeiro eixo discutido neste estudo trata da relação entre literatura infantil, identidade e representatividade, destacando a função formativa dos contos de fadas no desenvolvimento psíquico e moral das crianças, conforme analisa Bettelheim (2002), e a ausência de personagens negras. A partir das reflexões de Gomes (2020) e Hall (2016), discutimos a importância do lugar de fala na construção de representações autênticas e positivas da negritude na infância.

Além disso, serão examinados os limites do que Oliveira (2021) define como negrismo — uma tentativa de representação negra por parte de autores brancos —, ressaltando a necessidade de promover vozes negras na literatura como agentes de suas próprias narrativas.

No segundo momento, apresentamos os fundamentos do Desenho Universal da Aprendizagem (DUA), uma abordagem que orienta a construção de ambientes educacionais acessíveis desde o planejamento, com base na valorização da diversidade humana. Serão explorados seus princípios centrais, múltiplas formas de representação dos conteúdos, de expressão dos aprendizados e de engajamento dos estudantes.

Na terceira parte, explicitamos a proposta da *Caixa de História* como uma tecnologia pedagógica inclusiva. A proposta é discutida à luz de sua aplicação em contextos educacionais diversos, demonstrando como beneficia estudantes cegos, autistas, com deficiência intelectual ou com diferentes estilos de aprendizagem.

Com isso, este artigo busca contribuir com a ampliação de práticas pedagógicas que dialoguem com a diversidade e com os direitos à educação de qualidade para todos, evidenciando como a literatura infantil, aliada a recursos acessíveis e fundamentada no DUA, pode ser uma poderosa aliada na construção de uma escola mais inclusiva, equitativa e representativa.

2. Literatura infantil, identidade e Representatividade.

A importância do texto literário na formação do leitor reside em sua potência humanizadora. A escuta e a leitura de histórias permitem acessar experiências humanas universais — como o medo, a descoberta, o desejo e o pertencimento —, formando, assim, não apenas leitores, mas sujeitos.

Como destaca Bettelheim (2002), os contos de fadas desempenham uma função psíquica essencial ao lidar com angústias infantis de modo simbólico, oferecendo modelos para que a criança compreenda seu lugar no mundo. Nessa perspectiva, ouvir histórias é também recuperar a herança cultural e emocional da humanidade, transmitida entre gerações por meio da linguagem.

Turchi (2004) reforça que a literatura infantil precisou romper com as barreiras da crítica tradicional para se consolidar como gênero legítimo, vindo a ocupar um espaço importante no mercado editorial e nos debates educacionais. No entanto, por muito tempo, essa literatura foi marcada por uma representação homogênea, centrada em personagens brancos e europeizados. Como observa Nascimento (2006, p. 97), “a história da raça negra ainda está por fazer, dentro de uma História do Brasil ainda a ser feita”, indicando que as vozes e experiências negras foram silenciadas nos processos históricos e narrativos nacionais.

A partir do Modernismo⁴, conforme Gouvêa (2005), personagens negros passaram a aparecer com maior frequência, mas de forma estereotipada, subalterna ou integrada a um ideal de harmonia racial artificialmente construída. Debus (2013) alerta que, na literatura infantil e juvenil, o negro foi muitas vezes retratado como escravizado, ingênuo ou exótico, sustentando a ideia de inferioridade racial em comparação aos padrões brancos dominantes. Essas representações, que perduraram por décadas, são heranças do racismo estrutural forjado no período escravocrata e mantido após a abolição, sem que houvesse uma verdadeira transformação nas relações sociais entre negros e brancos.

Esse processo produziu uma falsa ideia de homogeneidade nacional, sustentada pela valorização de referências eurocêtricas. Nesse contexto, como argumenta Santos (2001), discutir as relações raciais no ambiente escolar não significa preparar a criança negra para resistir ao racismo, mas sim questionar e desestabilizar as estruturas que legitimam a hierarquização cultural e epistêmica em favor da branquitude.

⁴ O Modernismo no Brasil foi um movimento cultural, literário e artístico que emergiu no início do século XX, caracterizado pela valorização da liberdade de expressão, pelo espírito nacionalista e pela abordagem crítica das questões sociais.

Quando a autoria branca se apropria da representação negra sem escuta ou aprofundamento, incorre-se no que Oliveira (2021) chama de "negrismo", uma tentativa de emulação que, muitas vezes, reforça estereótipos e apagamentos simbólicos.

Nesse sentido, a literatura infantil tem papel estratégico na construção da identidade racial das crianças. Gomes (2020) destaca a importância do lugar de fala na produção e mediação de obras que representem de forma legítima a experiência negra. Não basta inserir personagens pretos nas histórias; é necessário que essas narrativas sejam produzidas por sujeitos negros ou, ao menos, com sensibilidade e compromisso ético em relação à diversidade.

A escola precisa assumir um papel ativo na superação do mito da democracia racial, reconhecendo que a história do Brasil foi marcada por um processo sistemático de branqueamento que apagou, silenciou e inferiorizou saberes, culturas e identidades negras e indígenas. Nesse contexto, a promulgação da Lei nº 10.639/2003, e sua ampliação pela Lei nº 11.645/2008, institui um marco fundamental ao tornar obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. O Parecer CNE/CP nº 003/2004 oferece diretrizes que reforçam a valorização da cultura negra e impulsionam o uso da literatura como ferramenta pedagógica de reaproximação das crianças com suas raízes africanas.

A leitura de autores africanos, afro-brasileiros e indígenas contribui para ampliar o respeito à diversidade étnico-racial e promover o resgate de memórias e culturas historicamente silenciadas, em consonância com as diretrizes educacionais que valorizam a pluralidade cultural brasileira.

De acordo com Bueno (2015, p. 58), “o ensino literário deve estar ligado aos objetivos mais abrangentes de formação pessoal, ética, moral e psicológica do sujeito aprendiz”. A presença de personagens negros em livros infantis, que até a década de 1920 era praticamente inexistente, começou a ganhar novos contornos a partir da década de 1970, com produções que passaram a romper, ainda que timidamente, com os modelos hegemônicos.

Oliveira (2010), por sua vez, observa que os protagonistas negros nas obras contemporâneas visam dar visibilidade a vozes historicamente silenciadas, afastando-se das representações desumanizadoras do passado. A literatura, neste sentido, assume um papel político e formativo, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa.

Como destaca Farias (2018), autores contemporâneos têm investido na criação de narrativas que não apenas denunciam o racismo, mas que também exaltam a beleza, a força e a riqueza cultural do povo negro, indo além da temática da escravidão e valorizando a diversidade como potência.

Como discute Hall (2016), as representações não são meros reflexos da realidade, mas práticas discursivas que constroem sentidos sobre o sujeito e o outro, sendo, portanto, centrais na

disputa por identidade e reconhecimento. Nesse sentido, discutir o lugar de fala na produção literária é essencial para que as narrativas da infância negra sejam construídas de forma autêntica, respeitosa e emancipadora; uma educação antirracista e decolonial transforma a realidade por meio do conhecimento e da valorização da diversidade.

A literatura infantil, ao apresentar personagens negros e indígenas em posições de protagonismo e humanidade, contribui para a formação de leitores mais críticos, empáticos e conscientes das múltiplas identidades que compõem o país.

2.1 O Desenho Universal da Aprendizagem (DUA)

A construção de ambientes escolares inclusivos exige práticas que reconheçam a diversidade de formas de aprender, interagir e expressar conhecimentos. Inspirado no conceito arquitetônico de desenho universal, Desenho Universal da Aprendizagem (DUA), adaptado para a educação na década de 1990 pelo CAST, nos Estados Unidos, com o objetivo de assegurar acessibilidade curricular a todos os estudantes, surge como proposta que antecipa as diferenças desde o planejamento pedagógico, favorecendo a equidade (Castro et al., 2020), por meio do planejamento a partir da diversidade.

Trata-se de um referencial que desloca o foco do déficit individual para a transformação do ambiente educativo (Mendes, 2023). Nessa perspectiva, tecnologias assistivas deixam de ser recursos compensatórios e passam a integrar a prática pedagógica de toda a turma. Seus princípios fundamentais são: múltiplas formas de representação, de ação/expressão e de engajamento.

No caso da *Caixa de História*, o primeiro se concretiza na apresentação da narrativa por recursos visuais, táteis e sonoros; o segundo, na interação dos alunos por manipulação de materiais, recontos ou dramatizações; e o terceiro, na inclusão de temas culturalmente significativos, que ampliam motivação e pertencimento.

Conforme Silva et al. (2026), a efetivação da educação inclusiva requer estratégias pedagógicas diversificadas e uma atuação docente comprometida com a participação ativa de estudantes com diferentes perfis de aprendizagem.

O papel do professor é central, como mediador do currículo e das interações, garantindo a participação ativa e o protagonismo dos estudantes. Embora o DUA ainda não esteja institucionalizado como política no Brasil, seus princípios dialogam diretamente com a Constituição Federal de 1988, a LDB (Lei nº 9.394/1996), a LBI (Lei nº 13.146/2015) e o Decreto nº 10.502/2020, marcos que asseguram o direito à educação inclusiva.

Como aponta Mantoan (2023), urge ressignificar os projetos pedagógicos para que a diversidade seja eixo estruturante da escola. Nesse sentido, o DUA constitui um instrumento pedagógico potente, ao valorizar diferentes formas de ensinar e aprender e fortalecer práticas comprometidas com a equidade.

2.2 A Caixa de História como tecnologia pedagógica inclusiva

A utilização de recursos didáticos acessíveis e inovadores tem se mostrado essencial no processo de construção de uma escola verdadeiramente inclusiva. Nesse contexto, a *Caixa de História* (ou *Story Box*) se configura como uma tecnologia pedagógica multissensorial que potencializa a mediação literária e amplia formas de participação. Originalmente utilizada no Reino Unido em práticas de educação inclusiva, foi adaptada no Brasil por educadores e bibliotecários, consolidando-se como recurso de mediação em diferentes contextos (Silva; Carvalho, 2020).

Composta por objetos que representam personagens, cenários e elementos narrativos, a caixa favorece o envolvimento afetivo, cognitivo e sensorial dos estudantes. Além de garantir acessibilidade, articula-se ao princípio da ludicidade, entendido por Kishimoto (2011) como dimensão constitutiva do desenvolvimento infantil. O brincar, como destaca Brougère (1998), organiza experiências cognitivas e afetivas, transformando a leitura em vivência interativa e democrática.

A proposta apresentada neste estudo se inspira na obra *Rapunzel e o Quibungo* (Agostinho; Coelho, 2012), que ressignifica o conto clássico europeu a partir de referências afro-brasileiras. A caixa foi construída com elementos táteis e simbólicos – como torre de bambu, areia, cabelos de lã preta, colar de miçangas, texturas em EVA e *QR Codes* para áudio e vídeo – compondo um cenário acessível, esteticamente rico e culturalmente significativo.

Essa materialidade possibilita múltiplas formas de acesso, especialmente para estudantes cegos, com deficiência intelectual ou autismo, além de valorizar identidades negras ao destacar cabelos crespos e traços afro-brasileiros. A inclusão desses elementos contribui tanto para o fortalecimento da autoestima das crianças quanto para o combate aos estereótipos ainda presentes na literatura infantil.

Santos et al. (2026) destacam que práticas pedagógicas homogêneas tendem a reforçar processos de exclusão escolar, evidenciando a necessidade de propostas educativas fundamentadas na equidade, na diversidade e no reconhecimento das diferentes formas de aprendizagem.

Ao integrar dimensões sensoriais, culturais e simbólicas, a *Caixa de História* amplia o engajamento e reafirma o direito de todas as crianças à fruição estética. Como sintetiza Oliveira (2019), incluir também significa narrar mundos nos quais todas as infâncias possam se reconhecer.

3. Metodologia e Proposta Didática

Este estudo se configura como uma pesquisa qualitativa de natureza bibliográfica e documental, cujo objetivo é analisar e sistematizar a utilização da Caixa de História como estratégia pedagógica inclusiva fundamentada nos princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). A proposta busca promover estratégias pedagógicas inclusivas e equitativas no contexto escolar, articulando os fundamentos da educação inclusiva com as perspectivas afrocentradas da literatura infantil. Para tanto, toma-se como base a análise da obra *Rapunzel e o Quibungo* (Agostinho; Coelho, 2012).

A investigação se apoia em análise documental, tendo como principais fontes: a obra literária em foco; literatura especializada sobre DUA (Castro et al., 2020; Mendes, 2014), inclusão, representatividade negra na infância e práticas pedagógicas antirracistas; bem como documentos normativos e legais, como a Lei nº 10.639/2003, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/1996), e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

A proposta central consiste na elaboração de uma sequência didática acessível e na descrição detalhada da construção e do uso de uma *Caixa de História* como tecnologia pedagógica inclusiva. A estratégia analítica consiste na proposição de uma atividade didática que contemple os três princípios do DUA – múltiplas formas de engajamento, representação e ação/expressão –, orientada pela seleção e adaptação de recursos multissensoriais e pela construção de uma *Caixa de História* acessível. Serão descritos os objetivos da proposta, os materiais utilizados, as etapas de execução e as possíveis adequações para diferentes perfis de estudantes.

As metodologias ativas favorecem a aprendizagem significativa e ampliam a participação dos estudantes no processo educativo, fortalecendo práticas pedagógicas mais colaborativas e inclusivas (Chiudini; Batista, 2025).

A construção da *Caixa de História* inspirada na obra *Rapunzel e o Quibungo* consideraram elementos simbólicos, culturais e sensoriais que dialogam com o cenário da narrativa e com a proposta pedagógica inclusiva. Além de resgatar a figura folclórica do Quibungo — personagem de origem africana transmitido pela tradição oral —, a obra também ambienta a história em um espaço brasileiro, especificamente baiano, o que foi incorporado à criação da caixa.

A estrutura foi confeccionada com uma caixa de papelão, forrada com Etileno-Vinil-Acetato (EVA), em alto-relevo nas laterais, favorecendo o reconhecimento tátil. Elementos do cenário, como árvores e a lagoa, foram também produzidos em EVA, representando visual e simbolicamente a Lagoa do Abaeté, na Bahia. Para compor o chão do ambiente, utilizou-se areia natural, proporcionando uma textura realista e sensorial. A torre foi construída com palitos de bambu, conferindo rusticidade e autenticidade ao cenário.

Nela, foi posicionada a personagem Rapunzel, com longos cabelos feitos de lã preta, evidenciando a valorização de características afro-brasileiras e ampliando as de debate acerca da identificação e pertencimento das crianças negras à narrativa.

A análise realizada evidencia que a utilização da Caixa de História, fundamentada nos princípios do Desenho Universal da Aprendizagem (DUA), configura-se como estratégia pedagógica potente para a promoção de práticas inclusivas e antirracistas nos contextos da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A sistematização apresentada neste estudo delimita como público de referência turmas inclusivas que atendam estudantes com e sem deficiência, considerando tanto a adequação da obra à faixa etária quanto a relevância do trabalho com representatividade étnico-racial e acessibilidade desde os primeiros anos da escolarização. Trata-se, portanto, de uma proposição pedagógica fundamentada teoricamente, cuja aplicabilidade se ancora em referenciais consolidados da educação inclusiva e da literatura infantil afro-brasileira.

Por se tratar de um estudo de caráter teórico e instrucional, voltado à formação docente e à proposição de práticas pedagógicas inclusivas, não houve envolvimento direto de sujeitos humanos. Assim, não se fez necessário o trâmite de aprovação por comitê de ética, conforme as normativas da Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.

3.1 Proposta Pedagógica: A Caixa de História de Rapunzel e o Quibungo

A proposta pedagógica visa favorecer o letramento literário inclusivo, promover o reconhecimento da identidade negra e das culturas afro-brasileiras e garantir a participação ativa de estudantes com diferentes estilos e necessidades de aprendizagem. Fundamentada nos princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), a atividade foi planejada para contemplar múltiplas formas de engajamento, representação e expressão, assegurando que todos os alunos possam acessar, se envolver e expressar sua compreensão da narrativa.

Rapunzel e o Quibungo é uma obra selecionada pelo PNLD Literário, na edição de 2018, para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Por meio desse programa, o livro pode circular nas instituições públicas de ensino em todo o território brasileiro, a depender da escolha feita pelas

escolas como material de incentivo à leitura e de apoio ao trabalho pedagógico. Sua inclusão no acervo do PNLD reforça sua relevância enquanto instrumento de formação leitora e valorização da diversidade cultural.

Um dos pontos positivos observados nessa adaptação é a representação de crianças negras por meio das ilustrações, que contribui significativamente para a valorização da imagem positiva dessas infâncias na literatura infantil. Ao destacar traços fenotípicos como a tonalidade da pele e, especialmente, os cabelos crespos — que se tornam elemento central na narrativa de Rapunzel —, a obra colabora para a construção de uma autoimagem afirmativa e para o rompimento com estereótipos negativos ainda presentes em materiais didáticos e literários.

Figura 1 – Rapunzel negra e o Príncipe Dakarai

Fonte: Agostinho e Coelho (2012, p. 5, 3, 15).

Hall (2016) destaca que a representação está intimamente ligada à identidade, e a presença de personagens negros em obras infantis permite a valorização do “eu” no processo de formação identitária. Crianças negras que se reconhecem nos personagens — seja pela cor da pele, textura dos cabelos seja práticas culturais — têm a oportunidade de romper com padrões preconceituosos e discriminatórios ainda presentes na sociedade, ampliando seus horizontes de pertencimento e valorização de si.

A *Caixa de História*, composta por elementos táteis e simbólicos — como areia, torre de bambu, personagens em EVA e cabelo de lã preta — convida os estudantes a uma experiência sensorial e estética que reforça o vínculo com a literatura e com a narrativa afrocentrada.

Figura 2 – Cenário da *Caixa de História*

Fonte: Acervo da Pesquisa

A representação da personagem Rapunzel com cabelos crespos e pretos, feitos de lã, é uma escolha intencional que busca romper com o padrão eurocêntrico dominante nas histórias infantis. Como aponta Gomes (2020, p. 29), “[...] o cabelo do negro, visto como ‘ruim’ é a expressão do racismo e da desigualdade racial que recai sobre esse sujeito”. Nesse sentido, ao valorizar características da estética negra na materialidade da personagem, a proposta contribui para a construção de uma autoimagem positiva entre as crianças negras.

Figura 3 – Personagem da Rapunzel

Fonte: Acervo da Pesquisa

As interações com o material favorecem a construção de sentidos coletivos e o desenvolvimento da imaginação, além de promoverem a valorização da oralidade, da

ancestralidade e da pluralidade de modos de ser e aprender. Ao reconhecer referências culturais afro-brasileiras presentes na história e no cenário (como a lagoa do Abaeté e o colar de miçangas), os alunos são convidados a refletir sobre identidade, pertencimento e respeito às diferenças.

A presença de personagens negros em obras da literatura infantojuvenil, representados fora dos padrões pejorativos carregados de traços de negatividade, contribui para a desnaturalização desses estereótipos e, conseqüentemente, para o combate ao racismo ainda tão presente em nossa sociedade.

Figura 4 – Personagens do Príncipe Dakari e Quibungo

Fonte: Acervo da Pesquisa

Segundo Mantoan (2023), o ensino individualizado ou diferenciado para alunos com déficits intelectuais e dificuldades de aprendizagem não atende aos princípios da educação inclusiva. Isso porque essa prática tende a segmentar e segregar os estudantes com base em suas deficiências, contrariando a ideia de inclusão que promove a igualdade e a participação plena de todos.

Conforme discutido pela autora, diferenciar o ensino apenas pela deficiência pode reforçar a discriminação tanto dentro quanto fora das salas de aula, evidenciando a necessidade de estratégias pedagógicas que valorizem a diversidade sem fragmentar os alunos.

Essa reflexão reforça a necessidade de práticas pedagógicas que promovam a participação plena e equitativa de todos os estudantes, respeitando suas singularidades sem fragmentá-los ou segregá-los. Nesse sentido, o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) oferece um referencial fundamental para a construção de ambientes e estratégias educacionais flexíveis, que contemplam diferentes modos de engajamento, representação e expressão, garantindo o acesso e a participação de toda a diversidade presente na sala de aula.

Por fim, a proposta se desdobra em atividades como rodas de conversa, dramatizações e criação de novas histórias inspiradas nos elementos da caixa, estimulando a autoria, a escuta ativa e o protagonismo das crianças, em um ambiente acolhedor, equitativo e comprometido com a diversidade.

Para a construção da *Caixa de História* baseada na obra *Rapunzel e o Quibungo*, sugere-se a utilização de materiais acessíveis e simbólicos que favoreçam a exploração sensorial, a valorização da diversidade cultural e a inclusão de diferentes perfis de aprendizagem.

Quadro 1 – Matérias sugeridos para construção da *Caixa de História*

MATERIAL	DESCRIÇÃO E FINALIDADES PEDAGÓGICAS
Caixa de papelão com texturas	Estimula o tato e amplia a experiência sensorial, promovendo o acesso por estudantes com deficiência visual.
Miniaturas de personagens com diversidade de corpos	Valoriza a representatividade e promove o reconhecimento da diversidade étnico-racial, corporal e cultural.
Traças de lã (cabelo crespo da Rapunzel)	Reforça a identidade étnico-racial, promovendo a valorização do cabelo crespo e rompendo estereótipos estéticos.
Objetos naturais (sementes, folhas secas, areia)	Ambientam o cenário com elementos da natureza brasileira, conectando a narrativa ao contexto afro-brasileiro e incentivando o contato com o meio ambiente.
Frutas em EVA (cajá, umbu, cupuaçu)	Introduzem elementos culturais e alimentares da região nordestina e amazônica, ampliando o repertório das crianças.
Áudio do pássaro uirapuru	Enriquece a narrativa com elementos sonoros que estimulam a escuta e contribuem para a ambientação lúdica.
Roteiros com pictogramas	Facilitam a compreensão por estudantes com deficiência intelectual, autismo ou em processo de alfabetização.
Versão da história em braile	Garante a acessibilidade para estudantes com deficiência visual.
QR codes para áudio e vídeo da história	Oferecem múltiplas formas de acesso ao conteúdo, promovendo autonomia e engajamento por meio de recursos digitais.
Personagem Príncipe Dakarai com roupas típicas e pele negra	Representa a ancestralidade e a valorização das culturas africanas, contribuindo para o reconhecimento positivo da identidade negra.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

5.4 Etapas da sequência didática

A sequência didática proposta tem como base o letramento literário inclusivo e os princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), garantindo acessibilidade, engajamento e participação de todos os estudantes, com ou sem deficiência. As etapas foram

organizadas de forma a promover o contato estético, a valorização da identidade negra e o desenvolvimento da oralidade, da escuta e da expressão artística.

1. Leitura mediada da obra com apoio da *Caixa de História*

A proposta se inicia com a leitura mediada do livro *Rapunzel e o Quibungo*, realizada pela professora ou por meio de recursos em áudio e vídeo acessíveis via *QR code*. A leitura será acompanhada da apresentação dos elementos da caixa de história, promovendo a visualização tátil e simbólica dos personagens, cenários e objetos relevantes à narrativa.

2. Manipulação livre dos elementos da *Caixa de História*

Após a leitura, os alunos serão convidados a explorar livremente os componentes da caixa, como os personagens impressos em alto-relevo, cenário em EVA, a torre de bambu, a areia, o colar de miçangas e demais itens. Essa etapa visa estimular a curiosidade, a imaginação e o envolvimento sensorial, favorecendo a apropriação coletiva da história e o reconhecimento de referências culturais afro-brasileiras.

3. Reconto coletivo com uso de objetos pelos alunos com e sem deficiência

Em um momento de partilha oral, os alunos serão convidados a recontar a história coletivamente, utilizando os elementos da caixa como apoio. Essa atividade será conduzida de modo a garantir a participação de todos os estudantes, respeitando seus modos próprios de comunicação, como gestos, fala, pictogramas ou expressões visuais.

4. Produção final alternativa: dramatização ou desenho

Os estudantes poderão escolher entre realizar uma dramatização inspirada na história ou produzir desenhos que representem cenas, personagens ou sentimentos despertados pela narrativa. Essa etapa promove a expressão criativa e a autoria, respeitando os diferentes estilos de aprendizagem.

5. Roda de conversa: cabelos, beleza negra, monstros e superações

Como fechamento, propõe-se uma roda de conversa com temas geradores presentes na narrativa, como o cabelo crespo da Rapunzel, a valorização da beleza negra, o Quibungo como metáfora de medos e desafios, e as estratégias de superação da personagem. A mediação pedagógica buscará estimular o respeito às diferenças, a escuta empática e o fortalecimento da autoestima das crianças negras.

5.5 Discussão

A estratégia pedagógica apresentada, fundamentada na construção e utilização da *Caixa de História* a partir da obra *Rapunzel e o Quibungo*, articula-se de maneira significativa com os três

princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA): múltiplas formas de engajamento, múltiplas formas de representação e múltiplas formas de ação e expressão.

Ao integrar diferentes linguagens – visual, tátil, sonora e simbólica – o trabalho favorece o envolvimento de todos os estudantes, respeitando seus estilos cognitivos, motores e sensoriais. Tal diversidade de estratégias amplia as possibilidades de acesso e permanência na atividade, promovendo um ambiente de aprendizagem inclusivo e responsivo às diferenças.

No que se refere à representatividade e ao empoderamento de estudantes negros e com deficiência, a proposta avança na valorização de identidades historicamente marginalizadas pela literatura infantil tradicional. A presença de personagens negros com traços valorizados positivamente, como o cabelo crespo e os trajes afrocentrados, rompe com os estereótipos ainda reproduzidos nas produções literárias e fortalece os processos de formação identitária.

Paralelamente, os recursos de acessibilidade incorporados à caixa – como roteiros em braille, pictogramas e *QR Codes* com versões em áudio e vídeo – promovem a participação ativa de estudantes com deficiência, deslocando a lógica da adaptação pontual para uma abordagem pedagógica mais abrangente e equitativa.

A superação de práticas pedagógicas excludentes e a promoção do sentimento de pertencimento são aspectos centrais da proposta. A experiência coletiva com a *Caixa de História* favorece a criação de vínculos entre os estudantes e o conteúdo literário, estimulando a escuta ativa, a expressão criativa e o reconhecimento mútuo. Ao descentralizar o modelo transmissivo de ensino e valorizar a coautoria do conhecimento, a proposta contribui para a construção de um ambiente escolar mais democrático, em consonância com os princípios da educação inclusiva e antirracista.

Do ponto de vista formativo, a *Caixa de História* também se configura como um dispositivo pedagógico potente para a formação inicial e continuada de professores(as). Sua elaboração convoca o(a) docente a refletir sobre práticas de ensino que incorporem a dimensão estética, sensorial, cultural e inclusiva da aprendizagem. Por se tratar de um recurso de baixo custo e fácil reprodução, sua aplicabilidade é viável em diversos contextos educacionais, possibilitando experiências significativas com literatura, identidade e acessibilidade.

Assim, a narrativa literária deixa de ocupar um lugar periférico no currículo para assumir uma função central na formação de sujeitos críticos, criativos e comprometida com a valorização das diferenças. A *Caixa de História*, enquanto estratégia metodológica, demonstra que é possível aliar intencionalidade pedagógica, respeito à diversidade e práticas inovadoras na promoção de uma escola verdadeiramente inclusiva e socialmente justa.

6. Considerações Finais

O presente estudo, de abordagem qualitativa e de natureza bibliográfica e documental, teve como propósito central refletir sobre as potencialidades da literatura infantil como ferramenta de inclusão e representatividade, à luz dos princípios do Desenho Universal da Aprendizagem (DUA). A partir de uma análise crítica das representações negras nas narrativas destinadas ao público infantil, buscou-se problematizar os impactos formativos e simbólicos decorrentes da ausência, da invisibilização ou da representação distorcida dessas personagens na constituição identitária das crianças. A sistematização teórica realizada evidencia que a articulação entre literatura afro-brasileira e práticas pedagógicas fundamentadas no DUA pode contribuir para a construção de ambientes educacionais mais equitativos, inclusivos e comprometidos com a valorização da diversidade.

Como discutido na primeira sessão, autores como Gomes (2020), Bettelheim (2022) e Oliveira (2021) contribuíram para a compreensão da importância de uma literatura que considere o lugar de fala e as experiências de sujeitos historicamente silenciados.

A segunda parte do artigo aprofundou os fundamentos do DUA, compreendido como um modelo educacional que propõe múltiplas formas de engajamento, representação e expressão, de modo a contemplar as singularidades dos estudantes e garantir a equidade no processo de ensino e aprendizagem (Castro et al., 2020; Mendes, 2014). Mesmo que o DUA ainda não esteja formalmente incorporado como política educacional nacional, seus princípios dialogam com diretrizes importantes da legislação brasileira, como a Constituição Federal de 1988, a LDB (Lei nº 9.394/1996), a LBI (Lei nº 13.146/2015) e o Decreto nº 10.502/2020, que asseguram o direito à educação inclusiva e acessível.

Na terceira sessão, destacamos o potencial da *Caixa de História* como tecnologia pedagógica inclusiva, especialmente no trabalho com a literatura. A *Story Box* se constitui como recurso multissensorial e lúdico, capaz de proporcionar experiências significativas para estudantes com deficiência visual, intelectual, autismo, entre outros, possibilitando a mediação do texto por meio de objetos simbólicos, texturas, sons e elementos visuais. Respalhada pela Lei nº 8.069/1990 (ECA), que garante o direito à educação e ao acesso à cultura de forma ampla e equitativa. Essa abordagem também se alinha à concepção de infância como etapa rica em imaginação, sensorialidade e interação.

A metodologia adotada neste trabalho, de natureza qualitativa, permitiu a construção de uma sequência didática ancorada nos princípios do DUA e inspirada na narrativa *Rapunzel e o Quibungo*. A proposta não se restringe à adaptação de um conto clássico, mas propõe um diálogo intercultural e decolonial, ao articular o universo europeu da princesa aprisionada à mitologia

afro-brasileira, representada pelo Quibungo — figura simbólica do folclore que desafia os estereótipos tradicionais. Por meio da *Caixa de História*, essa fusão narrativa se torna acessível a diferentes perfis de estudantes, promovendo a valorização da diversidade e a desconstrução de hierarquias culturais.

Ressaltamos que as discussões desenvolvidas até aqui reforçam as práticas pedagógicas que integram literatura afrocentrada, tecnologias assistivas e abordagens inclusivas, como o DUA. A articulação entre esses eixos possibilita não apenas o acesso à leitura literária, mas também a construção de um espaço escolar mais representativo, acolhedor e comprometido com a equidade e os direitos humanos.

É evidente a necessidade de que propostas como a *Caixa de História*, fundamentadas na acessibilidade, na valorização das identidades negras e indígenas e na diversidade cultural brasileira, extrapolem o campo da experiência pontual e sejam incorporadas de forma sistemática às políticas públicas de educação. É fundamental que os currículos da formação inicial e continuada de professores(as) incluam discussões aprofundadas sobre práticas pedagógicas inclusivas, letramento literário afrocentrado e indígena, e os princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), a fim de formar profissionais preparados para atuar com intencionalidade crítica, sensibilidade cultural e compromisso com a equidade.

Consideramos que programas de formação, materiais didáticos e políticas de fomento à leitura se articulem em torno de uma perspectiva de justiça social, promovendo o acesso de todas as crianças à fruição literária e ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades para consolidar uma educação verdadeiramente inclusiva, antirracista, anticolonial e transformadora.

Referências

- AGOSTINHO, Cristina; COELHO, Ronaldo Simões. **Rapunzel e o Quibungo**. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2012.
- BETTELHEIM, Bruno. **A psicanálise dos contos de fadas**. 16. Ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2016.
- BRASIL. **Decreto n. 10.502, de 30 de setembro de 2020**. Institui a Política Nacional de Educação Especial. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2020.
- BRASIL. **Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1990.

BRASIL. **Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1996.

BRASIL. **Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003.** Altera a LDB para incluir no currículo oficial a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2003.

BRASIL **Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008.** Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2008.

BRASIL. **Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010.** Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nºs 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2010.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.** Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2015.

BRASIL. **Parecer CNE/CP nº 003/2004.** Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2004.

BROUGÈRE, Gilles. A criança e a cultura lúdica. **Revista da Faculdade de Educação**, v. 24, n. 2, p. 7–23, 1998.

BUENO, Alexandre. **Literatura, infância e subjetividade:** o papel da leitura na formação do sujeito. São Paulo: Cortez, 2015.

CASTRO, Sandra Maria et al. **Desenho Universal da Aprendizagem:** princípios e práticas para a inclusão na escola. Natal: UFRN, 2020.

CHIUDINI, Claudia Maria Dalpiaz; BATISTA, Keila Zaniboni Siqueira. Metodologia da problematização na formação docente: perspectivas de uma professora-observadora. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 12, p. 116-129, 2025.

DA SILVA, Rosamaria Freire et al. Educação inclusiva e formação de professores: entre desafios e possibilidades. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 14, p. 459-478, 2026.

DEBUS, Eliana Yunes. **Literatura infantil e juvenil:** história e histórias. São Paulo: Global, 2013.

FARIAS, Juliana. **Literatura infantil afro-brasileira:** entre o reconhecimento e a resistência. Salvador: EDUFBA, 2018.

GOMES, Nilma Lino. **Educação para a igualdade racial:** legislação e práticas pedagógicas na escola. 2. Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

GOUVÊA, Maria Aparecida. **Literatura infantil e ideologia.** São Paulo: Cortez, 2005.

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade.** 11. Ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2016.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O jogo e a educação infantil. In: KISHIMOTO, Tizuko Morchida (Org.). **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. São Paulo: Cortez, 2011. p. 15–38.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar** – O que é? Por quê? Como fazer?. São Paulo: Summus, 2023.

MENDES, Enicéia Gonçalves; colaboradores. **Práticas inclusivas inovadoras no contexto da classe comum**: dos especialismos às abordagens universalistas. 1. ed. Campos dos Goytacazes: Encontrografia, 2023.

NASCIMENTO, Beatriz. **O negro e o poder no Brasil**: o pensamento de Beatriz Nascimento. Rio de Janeiro: Ipeafro, 2006.

OLIVEIRA, Rosane Borges. Escrevivências negras: autoria e identidade na literatura infantil brasileira contemporânea. In: OLIVEIRA, Rosane (Org.). **Narrativas negras para a infância**. São Paulo: Pallas, 2021. p. 15-34.

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos. **Educação infantil**: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2010.

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos. **Educação infantil**: muitas questões e algumas certezas. São Paulo: Cortez, 2019.

SANTOS, Sales Augusto dos. **Currículo, identidade e diferença**: o negro e a educação. Brasília: MEC, 2001.

SANTOS, Franciléia Silva et al. Desafios estruturais da educação básica brasileira: currículo, formação docente e equidade no processo de aprendizagem. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 14, p. 479-489, 2026.

SILVA, Cláudia; CARVALHO, Maria Auxiliadora. A inclusão escolar em debate: tensões e possibilidades. **Revista Educação em Foco**, Juiz de Fora, v. 25, n. 2, p. 123–140, 2020.

TURCHI, Maria Luiza. O lugar da literatura infantil na escola. In: COELHO, Nelly Novaes (Org.). **Literatura infantil**: teorias e práticas para professores e educadores. São Paulo: Global, 2004. p. 33-49.